

CHAKANA SAVDO KORXONALARIDA INVENTARIZATSIYA O‘TKAZISH MASALALARI

Usmonov Shavkatjon Shukurovich

Jamoat xavfsizligi universiteti,
“Iqtisodiy xavfsizlik” kafedrası magistr
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7364920>

ANNOTATSIYA

Maqolada xo‘jalik yurituvchi subyektlarda inventarizatsiya o‘tkazish va inventarlardan foydalanish samaradorligini oshirish masalalari muhokama qilingan. Zamonaviy raqamli texnologiyalar davrida mamlakatimizdagi xo‘jalik yurituvchi subyektlarda inventarizatsiya o‘tkazish buxgalteriya hisobida duch keladigan eng muhim muammolarni biri hisoblanadi. Zamonaviy buxgalteriya tizimida inventarizatsiya o‘tkazishning asosiy istiqbollari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: inventarizatsiya, tovar moddiy zaxiralar, aktivlar, pul ekvivalentlari, asosiy vositalar, buxgalteriya hisobi, hisob siyosati.

Chakana savdoda buxgalteriya hisobi sifatli xizmat ko‘rsatish, boshqaruv, tovar operatsiyalarini amalga oshirish va ularni to‘g‘ri taqsimlash uchun mo‘ljallangan. Savdoda buxgalteriya hisobining asosiy vazifasi shundan iboratki, barcha tovar muomalalari hujjatlashtiriladi va bu hujjatlarda qiymat, pul ko‘rinishida aks ettiriladi.

Buxgalteriya hisobida bu funktsiya baholash usuli bilan amalga oshiriladi. Baholash - bu moddiy boyliklarning pul shaklida ifodalanishi. Baholashning asosiy maqsadi haqiqiy tannarxni aniqlashdir. Haqiqiy tannarxning qiymatini aniqlash uchun kalkulyatsiya usuli - xarajatlarni hisoblash usuli, ya‘ni har bir ob‘ekt uchun yoki ma‘lum bir narx bo‘yicha narxni hisoblash usullari qo‘llaniladi. Buxgalteriya hisobi ob‘ektning smetasini hisoblash bilan bog‘liq hisob-kitob usuli sifatida mablag‘lar harakatining barcha bosqichlarida qo‘llaniladi. Buxgalteriya hisobi ob‘ektlarini baholashning u yoki bu qiymatini olishga imkon beradigan protseduralarni tanlash tashkilotning maqsadlariga bog‘liq. Natijada, tashkilotlar baholanayotgan ob‘ektlarni turli yo‘llar bilan tavsiflaydilar va shuning uchun buxgalteriya hisobida ko‘plab baholash turlari qo‘llaniladi. Biroq, buxgalteriya hisobi nazariyasi va amaliyotida qo‘llaniladigan turli baholashlar bilan birinchi navbatda ma‘lumotni hisobga olish kerak. Shu munosabat bilan baholashlarni iqtisodiy, soliq, investitsiya, sug‘urta (aktuar), huquqiy, ma‘muriy, statistik, axborot baholashlari sifatida tavsiflash mumkin. Tashkilot aktivlarini hisobga olishda buxgalteriya hisobi qoidalari va xalqaro standartlarda quyidagi

baholash usullari taklif etiladi: sotib olishda adolatli qiymat, ayirboshlash qiymati, sotishning taxminiy bahosi, joriy qiymat va boshqalar.

Sotib olishning adolatli qiymati aktivlarni sotib olish xarajatlarini o'z ichiga oladi. Aktivlarni ro'yxatdan o'tkazishda bu qiymat boshlang'ich qiymat yoki oldingi qiymat deb ham ataladi. Bu sotib olishning haqiqiy qiymati bo'lib, u ko'rib chiqilayotgan aktivning "tarixida" qayd etiladi va undan foydalanish yoki iste'mol qilishning butun tsikli davomida kuzatiladi.

Xo'jalik yurituvchi sub'ektning barcha mol-mulki, ko'rsatilgan joyidan va barcha turdagi moliyaviy majburiyatlardan qat'iy nazar, inventarizatsiya qilinishi kerak. Bundan tashqari, sub'ektga tegishli bo'lmagan, ammo buxgalteriya hisobida hisobga olingan (saqlashda saqlanadigan, ijaradagi, qayta tayyorlash uchun sotib olingan), shuningdek, biron bir sababga ko'ra hisobdan chiqarilgan mol-mulkning tovar-moddiy zaxiralari inventarizatsiya qilinadi. Mulkni inventarizatsiya qilish material uchun javobgar shaxs tomonidan amalga oshiriladi.

Inventarlash quyidagi hollarda talab qilinadi:

- mulkni ijaraga berish, sotib olish, sotish uchun, shuningdek davlat korxonasi o'zgartirilganda (davlat tasarrufidan chiqarilganda);
- yillik moliyaviy hisobot tuzilgunga qadar, hisobot yilining 1 oktyabridan kechiktirmay o'tkaziladigan inventarizatsiya bundan mustasno.

Pul mablag'lari, pul ekvivalentlari, aktivlar va asosiy hisob blankalari bir oyda bir marta, yoqilg'i-moylash materiallari, oziq-ovqat mahsulotlari har bir chorakda, qimmatbaho metallar sanoat yo'riqnomalariga muvofiq inventarizatsiya qilinadi.

Ayrim joylar va mavsumiy tusda ishlaydigan korxonalarda ishlab chiqarish zaxiralari ular eng kam miqdorda qolganda quyidagi hollarda inventarlanadi:

- asosiy vositalar va Tovar moddiy zaxiralarni qayta baholash;
- moddiy javobgar shaxslar o'zgarganda (qabul qilingan kuni – ishlarni topshirish);
- o'g'irlik yoki suiiste'mol qilish, shuningdek mulkni yo'q qilish;
- tabiiy ofatlar, yong'inlar, ofatlar yoki g'ayritabiiy sharoitlar tufayli yuzaga kelgan boshqa favqulodda vaziyatlarda;
- xo'jalik yurituvchi sub'ekt tugatilgan (qayta tashkil etilgan)da tugatish (ajratish) balansi tuzilgunga qadar va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa hollarda.

Inventarizatsiyani boshlashdan oldin quyidagilarni tekshirish kerak:

- inventar varaqlari, inventar kitoblari yoki ro'yxatlarining mavjudligi va holati;
- texnik pasportlar yoki boshqa texnik hujjatlarning mavjudligi va holati;
- xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan ijaraga olingan, saqlanayotgan va vaqtincha foydalanilayotgan asosiy vositalar bo'yicha hujjatlarning mavjudligi.

Agar hujjatlar mavjud bo'lmasa, ularni olish yoki qayta ishlash kerak. Buxgalteriya hisobi registrilarida yoki texnik hujjatlarda nomuvofiqliklar yoki noaniqliklar aniqlangan taqdirda, ularga tegishli o'zgartirishlar va aniqliklar kiritilishi kerak.

Amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq majburiy inventarizatsiya har yil yakunlariga ko'ra, saqlanayotgan mol-mulkning o'zgarishi bilan bog'liq oqibatlar keltirib chiqargan kutilmagan hodisalardan keyin, shuningdek moddiy javobgar shaxs o'zgarganda, moddiy javobgar shaxsga navbatdagi mehnat ta'tili berilganda va boshqa sharoitlarda o'tkazilishi shart. Bosh buxgalter va moddiy bo'lim buxgalteri inventarizatsiyalarni o'z vaqtida o'tkazish zaruratini yodda tutishi, ularni 19-son milliy standartga muvofiq tashkil eta olishi shart.

Asosiy vositalarni inventarizatsiya qilishda komissiya ob'ektlarni natura ko'rinishida tekshirishi va ularning to'liq nomi, vazifasi, inventar raqamlari va asosiy texnik yoki ekspluatatsiya ko'rsatkichlarini inventar ro'yxatlariga yozib qo'yishi shart. Inventarizatsiyada aniqlangan hisobga olinmagan ob'ektlarni baholash joriy qiymat bo'yicha amalga oshirilishi kerak, eskirish esa ob'ektlarning haqiqiy texnik holatidan kelib chiqqan holda, baholash va eskirish to'g'risidagi ma'lumotlar tegishli aktlarda qayd etilishi kerak.

Inventarizatsiya komissiyasi inventarizatsiya paytida aniqlangan hisobga olinmagan ob'ektlar qachon va kimning buyrug'i bilan qurilganligini, ularni qurish xarajatlari qayerda hisobdan chiqarilganligini aniqlashi va buni bayonnomada aks ettirishi kerak.

Ishlamaydigan va tiklanmaydigan asosiy vositalar inventarizatsiyaga kiritilmaydi. Inventarizatsiya komissiyasi ushbu ob'ektlarning alohida ro'yxatini tuzadi, bunda ularni ishga tushirish vaqti va foydalanishdan chiqarish sabablari (buzilish, to'liq eskirish va boshqalar) ko'rsatilgan. Bunday ob'ektlarni hisobdan chiqarish umumiy belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi (yangi tahriri) qonuni. Toshkent sh., 2016-yil 13-aprel, O'RQ-404-son.
2. Ismanov, I. N., & Axmadaliev, B. (2021). Factors Influencing The Formation Of International Budget Accounting Systems. The American Journal of Management and Economics Innovations, 3(09), 21-30.

3.https://www.norma.uz/oz/kompaniya_yangiliklari/korhonada_inventarizaciya_qancha_vaqt_oraligida_utkazilishi_kerak

